

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

boshqa sohaviy leksikalarni (diplomatik, iqtisodiy, geografik) tizimli tahlil qilish va raqamli lug‘atlar yaratish muhim vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bobur Z. M. Boburnoma. – Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti, 1960.
2. Dadaboyev H. Tarixiy harbiy terminlar lug‘ati. – Toshkent: Universitet, 2007.
3. Dadaboyev H. Tarixiy harbiy terminlar lug‘ati. – Toshkent, 2020.
4. Dadaboyev H., Yodgorov H. O‘zbek harbiy terminologiyasi. – Toshkent: Sahhof, 2021.
5. Dadaboyev H. O‘zbek terminologiyasi. – Toshkent: Nodirabegim, 2020.
6. Nazarova X. (lug‘ati, maqolada keltirilgan holda ishlatilgan; aniq nashr ma’lumotlari bilan to‘ldirilishi mumkin).
7. Galiyevich, S. F., & Fazliddinova, S. M. O ‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA YANGI BOSQICH MASALASI. *PERSPECTIVES OF PHILOLOGY AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES*, 126.
8. Rustamovich, M. A., O‘G, R. Z. S. I., & Umid, E. (2025). O ‘ZBEK TILSHUNOSLIGINING SHAKLLANISH TARIXIDA FONEMAGA ILMIY MUNOSABAT. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 161-166.
9. YODGOROV, H. (2025). TURKIY TILLARDA JINSNING MORFOLOGIK USULDA IFODALANISHI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(6), 119-123.
10. Yodgorov, H. (2025, November). “QO ‘NOQ” UMUMTURKIY LEKSEMASINING ETIMOLOGIYASI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
11. Hamid, Y. The Role of Dysphemisms in the Poetic Text. *World Bulletin of Social Sciences*, 16, 130-132.
12. Hamid, Y. The Role of Dysphemisms in the Poetic Text. *World Bulletin of Social Sciences*, 16, 130-132.
13. Yodgorov, H. (2024). “TEMUR TUZUKLARI” DA SEMANTIK USULDA YASALGAN HARBIY TERMINLARNING O ‘RNI. *Konferensiya 2024*, 1(01).

YOSHLAR NUTQIDA QO‘LLANILAYOTGAN AYRIM SLENGLAR TAHLILI

Abdullayeva Dinora Raimjon qizi,
Guliston davlat pedagogika
instituti talabasi
abdullayevadinora977@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi zamon yoshlar nutqida sleng so‘zlarning o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Slenglarning paydo bo‘lishi, ularning ijtimoiy tarmoqlar,

internet va chet tillari ta'sirida shakllanishi haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, sleng, argo va jargon tushunchalari o'zaro taqqoslanib, ularning farqlari tushuntirilgan. Maqolada yoshlar orasida keng qo'llaniladigan slenglarga misollar keltirilgan Bundan tashqari, internet tilida ishlatiladigan qisqartmalar va chet tillaridan o'zlashgan so'zlar ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Sleng, argo, jargon, yoshlar nutqi, ijtimoiy tarmoqlar, internet tili, qisqartmalar, chet tillar ta'siri.

Abstract. This article highlights the role and importance of slang words in the speech of modern youth. Information is provided about the emergence of slang, its formation under the influence of social networks, the Internet and foreign languages. Also, the concepts of slang, argot and jargon are compared and their differences are explained. The article provides examples of slang widely used among young people. In addition, abbreviations used in Internet language and words borrowed from foreign languages are also analyzed.

Keywords: Slang, argot, jargon, youth speech, social networks, internet language, abbreviations, foreign language influence.

Hozirgi kunda yoshlar nutqi ancha o'ziga xos va rang-barang bo'lib bormoqda. Ayniqsa, sleng so'zlar (Yoshlar nutqida norasmiy tarzda ishlatilayotgan so'z va iboralar) kundalik muloqotda juda faol qo'llanilmoqda. Yoshlar ko'pincha oddiy adabiy so'zlar o'rniga qisqa, qulay va tez aytiladigan slenglardan foydalanadi. Bu esa ularning nutqini yanada erkin va jonli qiladi. Slenglar, asosan, ijtimoiy tarmoqlar, kino va chet tillar ta'sirida paydo bo'lib, tez tarqaladi. Ba'zi sleng so'zlar vaqt o'tishi bilan unutiladi, o'rniga yangilari keladi. Shu sababli sleng doimiy o'zgarib turadigan til qatlamlaridan biri hisoblanadi. Bugungi yoshlar nutqida slenglar nafaqat muloqotni osonlashtiradi, balki his-tuyg'ularni ifodalashda ham muhim rol o'ynaydi. Ular orqali yoshlar o'z fikrini tez va ta'sirli yetkazishga harakat qiladi.

Sleng, argo, jargon odatda sinonim so'zlar deb qaraladi. Lekin ularning kelib chiqishi va qo'llanilishini chuqur o'rganib qaralsa, ular o'rtasida juda katta farqlar borligiga amin bo'lamiz. Argo – jargondan qaysidir darajada maxfiy til (aynan chetdagilarga tushunmasligi uchun yaratilgan ma'lum bir guruh tili) bo'lganligi bilan farq qiladi. Shuning uchun ham noma'lum guruh nomi va undan keyin argo so'zi qo'llaniladi: (“воровское арго”, “арго офеней”). Tilshunos olim Robertning kichik lug'atida esa argo atamasi umum qo'llaniladigan atama sifatida “jinoiy muhit tili”, lingvistik atama sifatida esa “ma'lum ijtimoiy guruh tomonidan ishlatiladigan leksika” sifatida berilgan. Argoning etimologik kelib chiqishi – “corporation des jeux” – “qora niyatli kishilar jamoasi” sifatida izohlangan [Erkinova M. 49-50].

Demak, argo – ma'lum yopiq guruhlar (masalan, jinoyatchilar) tomonidan boshqalarga tushunarsiz bo'lishi uchun qo'llaniladigan maxsus so'zlashuv tili. Jargon esa ma'lum kasb yoki ijtimoiy guruhga xos, ko'pchilikka tushunarli bo'lmagan so'zlar.

Masalan, talabalar orasida “sessiya yopdim” slengi aslida “sessiyani tugatmoq” so‘zi tarzida qo‘llaniladi.

“Argo”, “Jargon” va “Slenglar” laqab qo‘yish bilan ham bog‘liq bo‘ladi. Talaba va yoshlar o‘rtasida laqab qo‘yish odatiy holga aylangan. Masalan, jirafa (bo‘yi baland qiz va yigitlarga nisbatan), takoy (zo‘r kiyingan, ko‘rinishi a‘lo bo‘lgan insonlarga nisbatan), blogger (doim ijtimoiy tarmoqlarda faol bo‘lgan insonga nisbatan), hokimning o‘g‘li (boy va kekkaygan yigitlarga nisbatan), paxta (manfaat yuzasidan yaxshi ko‘rinishga urunadigan kishiga nisbatan), qo‘y (juda ham yuvvosh insonga nisbatan).

Sleng “slang” – ingliz tilidan olingan bo‘lib, oddiy, og‘zaki leksikaga xos so‘zlar. Sleng – G‘arb tilshunosligi an‘analariga xos termin sanaladi. “Sleng” terminiga haligacha aniq ta‘rif berilmagan. Turli lug‘atlarda va sotsiologik adabiyotlarda uning “jargon” (guruhlar jargoni, yoshlar jargoni) terminiga yaqin turishi qayd qilingan. Sleng so‘zining qachon paydo bo‘lgani noma‘lum, biroq u ilk bor yozma ravishda XVIII asrda Angliyada qayd qilingan va o‘sha davrda “haqorat” ma‘nosini anglatgan. 1850-yillarga kelib, mazkur termin “noqonuniy” oddiy leksikaning ifodasi sifatida keng qo‘llanila boshladi [Erkinova M. 51-52].

Shuningdek, hozirgi davrda ham o‘zbek tilshunoslari “Slenglar” haqida ko‘plab ilmiy ishlar olib bormoqda. I.Z.Bekmurodova, M.Erkinova, Sh.BRazzaqova, M.X.To‘xtasinova va N.H.Aliyeva shular jumlasidandir. Negaki, hozirgi yoshlar nutqida slenglar tobora ommalashib bormoqda va bu holat tilning adabiy til me‘yorlariga ma‘lum darajada ta‘sir ko‘rsatmoqda.

O‘zbek tilshunosligida sotsiolingvistik tadqiqotlarda rus tilshunosligidagi qarashga ergashish holi kuzatiladi. Ya‘ni slenglar ko‘proq yoshlarning nutqida uchraydigan o‘ziga xos yashirin ma‘noga ega bo‘lgan leksik birliklar sifatida e‘tirof etiladi. Masalan, shkaf – barvasta, gavdali, norg‘ul. Ba‘zan beso‘naqay qomatga ega odamlarga nisbatan. Sigir – qizlarga ko‘p pul sarflaydigan yigitlar. G‘ijim – o‘ziga qaramaydigan, o‘ziga bee‘tibor odamlarga nisbatan shu kabilar. Turshak – o‘ziga qaramaydigan, o‘ziga bee‘tibor odam [Bekmurodova I. Z, 2024. 305].

O‘zbek tilshunosligida keyingi davrlarda slenglarni tadqiq etish bo‘yicha bir qator ishlar amalga oshirilgan va olimlar turli fikrlarni bayon etganlar. Jumladan, A.Umarov zamonaviy o‘zbek leksikasida sleng unsurlarining yoshlar tilida faol ko‘rinishda paydo bo‘layotganini qayd etadi. A.Mamajonov o‘zbek adabiy tili normalari doirasida sleng va umumxalq tili o‘rtasidagi farqlarga e‘tibor qaratadi. Mahalliy tilshunos N.Dovlatova fikricha, o‘zbek tilining leksik qatlamida yuzaga kelayotgan yangi birliklar, jumladan, slenglar jamiyatdagi ijtimoiy o‘zgarishlar bilan bog‘liq. O‘zbek tili materiali asosida olib borilgan mazkur tadqiqotlarda slenglarning sintaktik qatlamdagi semantikasi haqida batafsil to‘xtalib o‘tilmagan [Razzaqova Sh.B., 56-57]

Sleng – jonli, harakatdagi til shakli bo‘lib, u mamlakat va jamiyat hayotidagi har qanday o‘zgarishdan ta‘sirlanadi. Sleng qo‘llanish doirasiga ko‘ra: hammaga ma‘lum va barcha tomonidan qo‘llanuvchi umumiy sleng (general slang) va muayyan guruhlariga ma‘lum bo‘lgan, tor doirada qo‘llanuvchi xususiy sleng (special slang) ga ajraladi.

Shuningdek, slengizmlar ko‘pincha chet tillardan, ularning dialektlaridan va jargonlaridan o‘zlashtirilgan bo‘ladi. Masalan, “tusovka”, “telejka”, “tachka”, “stukach” rus tilidan, “yuzer” (user), “chat” (chat) ingliz tilidan o‘zlashtirilgan [Bekmurodova I.Z, 2024. 305].

Slenglarning qo‘llanish makon nuqtayi nazaridan farqlanishi mumkin. Masalan, yoshlarning internetda qo‘llaydigan slenglari: podpiska, podpisatsiya, klass, like, trend, “hammasiga kulib qo‘ydim”, “yangilikning iti”, legenda, biror bir narsaning injig‘i (asosan reklamalarda eng zo‘r ma‘nosida), obzor, life hack; ta‘lim muassasalarida: yupomok (sessiyani tugatmoq), vozdux (stipendiya), yaxlam (imtihondan o‘tmaslik), stukach (chaqimchi) [Erkinova.M, 52].

Sleng so‘zlashuv nutqiga xos bo‘lgan hodisa bo‘lib, u dunyo tillarining barchasida uchraydi. Har qanday til jamiyat bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, jamiyatdan tashqarida mustaqil ravishda rivojlana olmaydi. Til, avvalo, odamlar o‘rtasidagi muloqot vositasi hisoblanadi, shu sababli jamiyatdagi insonlar til leksikasining shakllanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi [To‘xtasinova M. X va Aliyeva N.H, 2023. 297].

Sleng so‘zlar foydalanuvchi yoshi va hududiga qarab turli xil talqin qilinadi. Misol sifatida quyidagi slenglarni ko‘rishimiz mumkin:

Kolxoz – kiyinishi o‘xshamaganlar, uxlatib ketdi – aldadi, fitfilyonta – judayam ko‘p ma‘nosida, xirapashsha – har ishga aralashib ketadigan insonlarga nisbatan, mashennik – aldoqchi, ninachi – ozg‘in, uzun qizlarga nisbatan ishlatiladi, vatanpaypoq – o‘qishdan umuman qochib ketmaydigan talabaga nisbatan, yuviqsiz qoshiq – har narsaga aralashib ketadigan insonlarga nisbatan, miyasi bilan urishib qolgan – o‘zi bilan o‘zi kelisha olmaydigan insonlarga nisbatan, quloq – gap tashuvchi va sir saqlolmaydigan insonga nisbatan.

Ko‘p hollarda slenglar internet tarmoqlari orqali rivojlanadi va tez tarqaladi. Ayniqsa Instagram, TikTok va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlar yoshlar orasida ommalashganligi sababli yangi so‘zlar tez ommalashadi. Shu bilan birga, zamonaviy slenglar ko‘pincha chet tillari asosida, ularga o‘zbekcha qo‘shimcha yoki so‘zlar qo‘shish orqali hosil qilinadi.

Masalan, ***ingliz + o‘zbek tilidagi so‘zlar qo‘shilishidan hosil bo‘lgan slenglar:***

Like bosdim – yoqdi, follow qildim – obuna bo‘ldim, repost qildim – qayta joyladim, story joyladim – vaqtinchalik hikoya joyladim, trendga chiqdi – mashhur bo‘ldi, real gap – haqiqiy gap, ignore qilmoq – e‘tiborsiz qoldirmoq, spam yoki block qilmoq – yozishni cheklamoq, link tashlamoq – havolani tashlamoq, delete qilmoq – o‘chirmoq, save qilmoq – saqlamoq.

Faqat chet tilidan o‘zlashgan slenglar:

Onlayn – tarmoqda mavjud, offline – tarmoqda mavjud emas, post – video yoki rasm, kontent – video yoki post material, kringe – uyatli yoki noqulay, top – juda zo‘r, edit – mantaj, challenge – trenddagi o‘yin, mood – kayfiyat, no comment – gap yo‘q, just wow – shunchaki zo‘r, prikol – hazil, besti – eng yaqin do‘st, clip – qisqa video, OMG (Oh my God) – hayron qolish.

Slenglar faqat soʻz yoki ibora koʻrinishida emas, balki harflar koʻrinishida ham boʻlishi mumkin. Chunki zamonaviy yoshlar koʻproq vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda oʻtkazishmoqda va bir-birlari bilan onlayn chatlar orqali muloqotda boʻlmoqda. Ular koʻproq vaqt tejash maqsadida qisqartmalarga yoʻl qoʻymoqda.

Masalan, “SH” harfining oʻrniga “W”, “S”, “CH” harfining oʻrnida “C”, “4”, “O” harfining oʻrniga “O”, “G” harfining oʻrniga “G” ishlatiladi

Onlayn muloqotda soʻzlardagi baʼzi unli va undosh harflarning tushib qolishi odat tusiga kirmoqda. Masalan, “Qizim” soʻzi “Qzm” tarzida, “Qiziq” soʻzi “Qzq” tarzida, “Bilan” soʻzi “bn”, “Lekin” soʻzi “Lkn” yoki “Lk” tarzida, “Keyin” soʻzi “Kn” tarzida ifodalanishi bunga yaqqol misol boʻloladi.

Xulosa qilib aytganda, slenglar bugungi kunda yoshlar nutqining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ular muloqotni tez va qulay qilish bilan birga, yoshlarning his-tuygʻularini erkin ifodalashga ham yordam beradi. Biroq slenglar doimiy oʻzgarib turadigan hodisa boʻlib, vaqt oʻtishi bilan baʼzilari isteʼmoldan chiqib, oʻrniga yangilari paydo boʻladi. Shuning uchun slenglardan foydalanishda adabiy til meʼyorlarini ham unutmash kerak, chunki toʻgʻri va ravon nutq jamiyatda muhim oʻrin tutadi. Slenglardan haddan tashqari koʻp foydalanish va ularni rasmiy doiralarga olib kirish nutq madaniyatining pasayishiga va oʻzaro tushunmovchiliklarga sabab boʻlishi mumkin. Yoshlar oʻrtasida slenglar va adabiy til meʼyorlari oʻrtasidagi muvozanatni saqlash muhim ahamiyatga ega. Tilning boyligi va sofligini asragan holda, zamonaviy muloqot usullaridan oqilona foydalanish barkamol avlod nutqining asosiy belgisi boʻlib qolishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Toʻxtasinova M.X va Aliyeva N.H sleng turlari hamda uning oʻziga xos jihatlari Fargʻona davlat universiteti 2-kurs magistranti muhayyo komilova@mail.ru (PhD), f.f.f.d. e-mail: navrochka89@mail.ru 3(5), May, 2023.

2. Bekmuradova I.Z Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti universiteti “Kompyuter lingvistikasi, muammolar, yechim, istiqbollar” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya (2024) tilshunoslikda “sleng” tushunchasi va unga yondosh hodisalar irodabekmuradova9@gmail.com ToshDOʻTAU magistranti.

3. Erkinova M. Oʻzbek tilida jargon, argo va slenglarning qoʻllanilishi. “Oʻzbek filologiyai: muammo va yechimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani. – Toshkent. B.49-53

4. Razzaqova Sh.B Leksik qatlamining kengayishida slenglarning ahamiyati SamDChTI mustaqil izlanuvchisi <https://doi.org/10.5281/zenodo.17232640>

5. Ergashevich, Y. H. (2025). AYRIM LEKSEMALARNING ETIMOLOGIYASI XUSUSIDA. XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYALAR, 1(3), 22-25.

6. Ergashevich, Y. H. (2025). AYRIM LEKSEMALARNING ETIMOLOGIYASI XUSUSIDA. XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYALAR, 1(3), 22-25.

7. Abdullayev, J. (2025). TIL BIRLIKLARI TASNIFIGA AYRIM CHIZGILAR. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 9-14.
8. Fazliddin, S., Alisher, A., Azizbek, M., & Shoxistaxon, X. (2024). AZIM HOJIYEVNING LEKSIKOGRAFIKAGA OID MEROSI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 30-33.
9. Ro‘Ziqulov, S., Pardayeva, I., & Alisher, O. R. (2025). FE'LDA VALENTLIK. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 209-211.
10. Murtazayevich, M. S., Alisher, O. R., & Akbarovich, A. A. (2025). SO ‘ZLARNING BIRIKUVCHANLIK DARAJASI VA ULARNING LINGVISTIK TALQINI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 150-155.
11. Akbarovich, A. A. LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF FOLK PROVERBS.
12. Akbarovich, A. A., & Qizi, B. D. A. (2024). SINONIMIK QATORDA POETIK LEKSIKA MASALASI (ERKIN VOHIDOV IJODI MISOLIDA). *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(10), 58-61.
13. Murtazayevich, M. S., Akbarovich, A. A., & Muratkulov, A. (2025). OTLARNING XUSUSIY BIRIKUVCHILARINING LINGVISTIK TAHLILI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 212-215.
14. Akbarovich, A. A., & Qizi, B. D. A. (2024). SINONIMIK QATORDA POETIK LEKSIKA MASALASI (ERKIN VOHIDOV IJODI MISOLIDA). *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(10), 58-61.

MORFEMA VA SO‘Z YASALISHI

*Ergashboyeva Baxtigul Ulug‘bek qizi,
Guliston davlat universiteti
Filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi*

Email: baxtigulergashboyeva0526@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tilida morfema tushunchasi, uning invariant xususiyati, struktur va funksional-semantik tasnifi hamda so‘z yasalishidagi o‘rni kompleks tarzda tahlil qilinadi. Shuningdek, morfema va so‘z o‘rtasidagi farqlar, o‘zak va affiksial morfemalarning lug‘aviy hamda grammatik ma’noga ko‘ra tasnifi yoritiladi. Derivatsiya jarayoni va uning affiksatsiya orqali amalga oshishi, shuningdek, morfemik va affiksial sathda kuzatiladigan polisemiya, omonimiya, sinonimiya va antonimiya hodisalari ilmiy asosda izohlanadi. Tadqiqot natijalari morfema va derivatsiya tilning lug‘aviy boyishini ta’minlovchi asosiy mexanizm ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: morfema, invariant, o‘zak, affiks, derivatsiya, affiksatsiya, polisemiya, omonimiya, sinonimiya, antonimiya.